

ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6565474>

Бахриддинова Насиба Мурадовна

доц. кафедры «Промышленная экология», Бухарский инженерно-технологический институт, г. Бухара, респ. Узбекистан

Энергетика сегодня является определяющей и для экономики и для экологии. Именно от нее в значительной мере зависит экономический потенциал всех государств и благосостояние людей. Она же оказывает очень сильное воздействие на окружающую среду экосистемы биосферу в целом. Самые актуальные экологические проблемы (изменение климата, кислотные дожди общее загрязнение среды) прямо или косвенно связаны с использованием или производством энергии. Именно энергетике принадлежит первое место, как в химическом, так и в других видах загрязнения: тепловом, электромагнитном, аэрозольном, радиоактивном. Следовательно, не будет преувеличением утверждать, что от решения энергетических проблем зависят возможности решения главных экологических проблем.

В Узбекистане комплекс работ по охране окружающей среды и установлению соответствующих нормативных требований проводится в полном соответствии с Законами "Об охране природы" (1992), "Об охране атмосферного воздуха" (). "О рациональном использовании энергии" (). "Об экологической экспертизе" () с учетом принимаемых на международном уровне документов, касающихся экологических и природоохранных проблем.

В энергетике Узбекистана начинается газугольный период, при котором доля угля в энергобалансе республики постоянно будет увеличиваться. С учетом того, что энергоустановки являются основными загрязнителями окружающей среды, выдавая до 67% от общего объема выбросов, следует ожидать увеличения выбросов загрязняющих веществ от объектов энергетике. Например, уголь, поставляемый на Ангренскую электростанцию, имеет следующие параметры: зольность в среднем достигает 42,57%. содержание серы около 1,5%. а влажность -38% /80/.

В Узбекистане также наблюдается повышение среднегодовой температуры воздуха, которое аналогично глобальному потеплению.

Приоритетными секторами экономики, в которых необходимо проведения первоочередных мероприятий по сокращению эмиссий, являются:

- производство электрической и тепловой энергии - 25,7%;
- добыча, переработка и транспортировка природного газа и нефти - 22,2%;
- коммунально-бытовой сектор и население - 25,8%;

- транспорт - 6,7%;
- сельское хозяйство - 5,4%.

Низкая энергоэффективность ряда производств, ограниченное использование энергосберегающих технологий и возобновляемых источников энергии способствуют высокой энергоемкости отраслей экономики, которая значительно выше аналогичных показателей развитых стран. Вместе с тем, в некоторых отраслях экономики уже наблюдается рост энергоэффективности производства.

Наблюдаемый рост общего объема производства и потребления электрической и тепловой энергии в стране, топлива для двигателей внутреннего сгорания, выявил направления деятельности по повышению энергоэффективности в приоритетных секторах экономики.

Основными производителями электроэнергии являются тепловые электрические станции, работающие на органическом топливе и производящие около 85% электроэнергии, а также гидравлические электростанции.

На ТЭС используют твердое, жидкое и газообразное топливо. Доля угля в энергетике Узбекистана составляет 4,2-4,4%. мазута - 8,3-11,1%. газа - 84,7-87,3%. Общая установленная мощность энергосистемы Узбекистана составляет 12033 МВт.

Выработка электроэнергии производится на ТЭС двух типов - конденсационных (КЭС) паротурбинных электростанциях, на которых вырабатывается только электроэнергия, и теплоэлектроцентралях (ТЭЦ), где осуществляется комбинированное производство и отпуск двух видов энергии - электрической и тепловой.

Один из важных путей повышения эффективности энергопроизводства - это модернизация существующих мощностей и замена устаревшего оборудования на более эффективное.

В то же время энергетика - один из источников неблагоприятного воздействия на окружающую среду и человека. Она влияет на атмосферу (потребление кислорода, выбросы газов, влаги и твердых частиц), гидросферу (потребление воды, создание искусственных водохранилищ, сбросы загрязненных и нагретых вод, жидких отходов) и на литосферу (потребление ископаемых топлив, изменение ландшафта, выбросы токсичных веществ). Общий потенциал снижения эмиссии парниковых газов составляет в электроэнергетике 7-8 млн т. в год, а с учетом потенциала малой гидроэнергетики - 12-13 млн т. в год.

На производство тепла в Узбекистане ежегодно расходуется более 7,0 млн. т условного топлива или около 12,0% от общего потребления топлива по республике. Технологические процессы, связанные с производством тепловой энергии, являются крупнейшими источниками парниковых газов. На ТЭС и котельные мощностью 3 Гкал/ч и выше, осуществляющие отпуск тепловой

энергии в виде пара и горячей воды, приходится почти 10% всех выбросов ПГ по республике.

Более трети отпущенной тепловой энергии затрачивается на отопление и горячее водоснабжение населения. Доля социальной сферы значительна и составляет почти 17,0%.

Централизованное теплоснабжение потребителей развито во всех крупных городах республики. Такие системы теплоснабжения, имеют низкую эффективность и надежность, так как значительное количество тепла (4.5% от суммарного отпуска) теряется при транспортировке по магистральным тепловым сетям от источников до потребителей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Безопасность жизнедеятельности; Учебное пособие. Бахриддинова Н.М, Сулаймонов С.С.-Бухара-2021г.

1. 4.Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С.В.Белов, А.В.Ильницкая, А.Ф.Козьяков и др. Под общ. Ред. С.В.Белова. М.: Высшая школа. 2007.

2. 6.Бахриддинова Н.М .Psychology and Economic Aspects of Life Safety. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAAR), Vol. 4, Issue 7, July – 2020, Pages: 32-37

3. 7.Baxriddinova N.M., Zaripova M.Dj .PROTECTION OF PRODUCTION SHUMA I VIBRATION.European Scholar

4. Journal (ESJ) Available Online at: <https://www.scholarzest.com> Vol. 2 No. 5, MAY 2021, ISSN: 2660-5562.